

**ПИТАННЯ РОЛІ ТА МІСЦЯ ОКСИДУ АЗОТА У ПАТОГЕНЕЗІ
КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ
ХВОРОБИ ТА ОЖИРІННЯ**

**THE ROLE AND PLACE OF NITROGEN OXIDE IN THE
PATHOGENESIS OF THE COMORBID COURSE OF
GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND OBESITY**

Каширцева О. М.

Kashyrtseva O.

ORCID: 0000-0002-8803-1199

Науковий керівник: завідувач кафедри терапії ревматології та клінічної фармакології д. мед. н. професор **Опарін О. А.**

Scientific supervisor: Doctor of Medical Sciences, Professor

Oparin Oleksii

Харківська медична академія післядипломної освіти
Кафедра терапії ревматології та клінічної фармакології
м.Харків, Україна

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education,
Department of Therapy, Rheumatology and Clinical Pharmacology
Kharkiv, Ukraine

e-mail: oksana-mlr@ukr.net

Актуальність. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) залишається однією з найчастіше діагностованих патологій у практиці сімейного лікаря. В основі патогенезу ГЕРХ лежить порушення моторно - евакуаторної функції гастродуоденальної зони, що супроводжується стійким розслабленням антирефлюксного бар'єра. Цей процес передбачає зниження моторної активності стравоходу та тонузу нижнього стравохідного сфінктеру (НСС), виникнення антиперистальтичних хвиль. Регулює роботу м'язів гастродуоденальної зони вегетативна нервова система за допомогою регуляторних пептидів, а також оксиду азоту (NO). Щодо ролі NO серед науковців ведуться дискусії.

Мета. Визначити рівень оксиду азоту у хворих на ГЕРХ із супутнім ожирінням та хворих на ГЕРХ із нормальною масою тіла, виявити взаємозв'язки між показниками NO та перебігом захворювання.

Матеріали і методи. У дослідженні брало участь 80 пацієнтів віком $21 \pm 1,8$ роки (44 жінки та 36 чоловіків). У всіх учасників були зібрані клінічно-анамнестичні дані, проведено лабораторні та інструментальні (ФГДС, інтрагастральна рН-метрія) дослідження, визначено індекс маси тіла. Ступінь ерозивного ураження стравоходу оцінювали згідно Лос-Анджелеської класифікації за результатами фіброгастродуоденоскопії. Рівень метаболітів оксиду азоту в сироватці крові досліджували спектрофотометричним методом Грісса з сульфаніловою кислотою і 1-нафтиламіном.

Математичну обробку результатів дослідження проводили за допомогою статистичного пакету програм Excel і Statistica з визначенням коефіцієнта

рангової кореляції Спірмена (R_s). Отримані результати вважали достовірними при $p < 0,05$.

Сформовано 3 групи: до 1-ї ввійшло 30 пацієнтів з діагнозом ГЕРХ із супутнім ожирінням I ст ($ІМТ = 33 \pm 1,7$), до 2-ї – 30 пацієнтів із ГЕРХ без супутньої патології ($ІМТ = 21 \pm 2,3$), до 3-ї - 20 практично здорових осіб.

Результати. Виявлено, що концентрація сумарних нітритів (NO) в крові у хворих на ГЕРХ без супутньої патології дорівнювала $31 \pm 1,1$ мкмоль/л, що незначно перевищувала показники контрольної групи - $28 \pm 0,8$ мкмоль/л. Водночас концентрація оксиду азоту зростала прямо пропорційно тяжкості рефлюксу-езофагіту. Середній показник у хворих ерозивною ГЕРХ із нормальною масою тіла становив $37 \pm 2,2$ мкмоль/л ($P < 0,05$).

Показник сумарного NO при неерозивній формі ГЕРХ із супутнім ожирінням становив $36 \pm 1,6$ мкмоль/л. Тобто достовірно вищим не тільки за показники контрольної групи, а й порівняно з показниками неерозивної форми ГЕРХ без супутнього ожиріння. Найвища концентрація NO відзначалася у хворих на ерозивні форми ГЕРХ із супутнім ожирінням і в середньому становила $45 \pm 1,4$ мкмоль/л ($P < 0,05$).

Висновки. Виявлено пряму залежність між рівнем оксиду азота та ступенем ерозивного ураження стравоходу у хворих на ГЕРХ із супутнім ожирінням.